

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15235666>

РОЛЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ АУДИТОРИИ

Мухиддинова Робияхон Азизовна,
студентка 2-курса

Миртурсунова Юлдуз Абдумаликовна,
и.о.доцента ТГПУ имени Низами

Аннотация. В данной статье рассматриваются сложности изучения неродного языка под интерферирующим влиянием родного языка.

Ключевые слова: полилингвизм, интерференция, неродной язык, иноязычный, наращение, звуковая структура, лингвистический анализ, влияние интерференции.

Abstract. This article examines the difficulties of learning a non-native language under the interfering influence of the native language.

Key words: multilingualism, interference, non-native language, speech, foreign language, extension, sound structure, linguistic analysis.

Annotatsiya. Ushbu maqola ona tilining aralashish ta'siri ostida ona tilini o'rganishdagi qiyinchiliklarni ko'rib chiqadi.

Tayanch so'zlar: ko'p tillilik, interferensiya, o'quvchilar, ona tili bo'lmagan til, nutq, chet tili, kengaytma, tovush tarkibi, lingvistik tahlil, interferensiya ta'siri.

Полилингвизм - одна из значимых проблем, которая была поставлена обществом перед наукой. Студенты, изучающие неродной язык (в нашем случае, русский язык), часто встречаются с трудностями, вызванными явлением интерференции. Данная статья посвящена анализу влияния фонетической интерференции на процесс изучения русского языка узбекскими студентами. Проблема интерференции при обучении иностранным языкам, в том числе и русскому языку как иностранному, является актуальной и многоаспектной. Исследования в этой области направлены на выявление причин возникновения интерференции, анализ ее проявлений на различных уровнях языка, а также разработку эффективных методов и приемов преодоления интерференционных ошибок. В контексте узбекской аудитории, где русский язык изучается как второй или третий язык, проблема интерференции приобретает особую значимость в силу значительных различий в грамматических системах узбекского и русского языков.

Данное явление проявляется в различных языковых аспектах, включая:

- **Лингвистическую интерференцию:** отклонения от норм русского языка, обусловленные структурными и лексическими особенностями узбекского языка.
- **Орфоэпическую интерференцию:** искажение произношения русских слов под влиянием фонетической системы узбекского языка.
- **Грамматическую интерференцию:** нарушение синтаксических и морфологических норм русского языка в результате переноса грамматических конструкций из узбекского языка.
- **Орфографическую интерференцию:** ошибки в написании русских слов, вызванные влиянием орфографических правил узбекского языка.
- **Стилистическую интерференцию:** несоответствие стилистическим нормам русской речи из-за переноса стилистических особенностей узбекского язык

Проблемы, связанные с изучением русского языка, проявляются не только у студентов узбекских групп. Студенты групп с русским языком обучения, для которых русский не является родным, также сталкиваются с трудностями, особенно в устной речи. Это **орфоэпические** ошибки, в основном, проявляющиеся следующим образом:

1. Неправильная постановка ударения: это связано с различиями в системах ударения в русском и узбекском языках.

2. Искажение звуко - буквенных сочетаний: произношение русских звуков, не имеющих аналогов в родных языках студентов, представляет особую сложность.

Это проявляется в тенденции к побуквенному прочтению слов, что приводит к отклонениям от орфоэпических норм. Например:

- слово «что» произносится как [что], а не как [што];
- слово «счёт» произносится как [сч'от], а не как [ш'от];
- слово «легкий» произносится как [л'эцкий], а не как [л'охк'ий].

Данные явления свидетельствуют о трудностях, связанных с освоением редукции гласных и оглушения согласных в русском языке, а также о влиянии орфографической формы слова на его произношение.

Также **грамматические** ошибки:

1. Неправильное использование падежей: русская падежная система сложна для носителей языков, где падежи отсутствуют или представлены в меньшем объеме.

2. Ошибки в согласовании рода и числа: различия в грамматическом роде и правилах согласования могут вызывать затруднения.

Данные наблюдения свидетельствуют о наличии общих трудностей в процессе освоения русского языка как иностранного, обусловленных интерференцией родного языка и сложностью системы русского языка. Для минимизации влияния интерференции при изучении русского языка как второго или третьего неродного языка рекомендуется применение следующих стратегий:

Артикуляционно-фонетическая тренировка:

-Систематическое проговаривание вслух незнакомых звуков и звуко-буквенных сочетаний, представляющих артикуляционную сложность.

-Особое внимание следует уделять сочетаниям, в которых орфографическое представление не соответствует фонетической реализации (например, «что» - [што], «счёт» - [ш'от]).

-Целенаправленная работа над артикуляцией звуков, не имеющих аналогов в родном языке.

Фонематический анализ:

-Развитие навыков фонематического анализа, позволяющего различать звуки, близкие по звучанию, но имеющие разное смысловоразличительное значение.

-Анализ звуко буквенных сочетаний, где две буквы дают один звук, для корректного произношения.

Регулярная практика:

-Регулярная практика проговаривания, для закрепления материала.

-Работа с аудиоматериалами, для улучшения восприятия на слух.

Данные методические приемы способствуют формированию адекватных артикуляционных навыков и развитию фонематического слуха, что, в свою очередь, способствует преодолению интерференции и повышению эффективности освоения фонетического аспекта русского языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джусупов М. Билингвальное образование: проблема звуковой и лингвокультурной интерференции. Вестник РУДН.Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 2017 Vol/ 14 No.3 351-358

2. Миртурсунова Ю. Интерференция в речи студентов и причины ее возникновения. Scientific journal «GOLDEN BRAIN» 2024 Vol.2 No. 18 p.129-133

3. Ризамухамедова Г. Грамматическая интерференция при изучении русского языка в узбекской аудитории. «SCIENCE TIME» 2021 p.36-39